

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУКТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIV TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI.....	156
R.M.Baxtiyorov	

OLIY TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI

R.M. Baxtiyorov

Toshkent Davlat Sharqshunoslik
universiteti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://orcid.org/0009-0001-6353-4531>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda barcha sohalarga kirib kelgan va insoniyatning, qaysidir ma'noda aytganda, "virtual maslahatchisi"ga aylanib ulgurgan sun'iy intellektning oliy ta'lim tizimidagi, ayniqsa talabalar bilim olishidagi ahamiyati va ta'siri, shuningdek, ularning o'quv motivlarini shakllantirishning psixologik jihatlarini bo'yicha eng so'nggi tadqiqotlarning empirik natijalari asosida qo'lga kiritilgan ilmiy qarashlar va xulosalar bilan tanishishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim jarayoni, akademik o'zlashtirish, oliy maktab, ta'limni individuallashtirish, baholashni xolislashtirish, bilish jarayonlari.

Abstract. This article explores the significance and impact of artificial intelligence—which has entered all spheres of life and, in a sense, become humanity's "virtual advisor"—in higher education, particularly in the context of student learning. It presents scientific perspectives and conclusions drawn from the latest empirical research on the psychological aspects of shaping students' academic motivation.

Key words: artificial intelligence, educational process, academic achievement, higher education, individualized learning, objective assessment, cognitive processes.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость и влияние искусственного интеллекта, который в настоящее время проник во все сферы и стал своего рода «виртуальным консультантом» человечества, в системе высшего образования, особенно в процессе усвоения знаний студентами. Также представлены научные взгляды и выводы, полученные на основе эмпирических результатов новейших исследований психологических аспектов формирования учебной мотивации студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательный процесс, академическая успеваемость, высшая школа, индивидуализация обучения, объективность оценивания, познавательные процессы.

KIRISH

Sun'iy intellekt texnologiyalari jamiyat hayotining barcha sohalariga, shu jumladan ta'lim jarayoniga ham kirib bormoqda. O'quv faoliyati va uni tashkil etishda sun'iy intellektni qo'llash ta'lim oluvchilarning akademik o'zlashtirishini sezilarli darajada oshirishi, ta'lim sifatini yaxshilashi, talabalarni mehnat bozorining doimiy o'zgaruvchan sharoitlariga tayyorlashi, shuningdek, o'qishga bo'lgan motivatsiyani oshirishi mumkin.

Shunga ko'ra, talabalarining akademik natijalariga sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'sirini batafsilroq o'rganish — zamonaviy ta'lim texnologiyalari va pedagogikaning dolzarb vazifasidir. Maqolaning maqsadi — talabalarining akademik ko'rsatkichlarini oshirishda sun'iy intellektning rolini o'rganishdan

iborat [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining (keyingi o'rinlarda — SI) jadal rivojlanishi kuzatilmog'ida, ular inson faoliyatining turli sohalarida, shu jumladan ta'limda ham qo'llanilmoqda. B. Lo, R. Yu. Lau, K. Li, Yu.-V. Si ta'kidlaganidek, sun'iy intellekt chat-botlari kabi texnologiyalar allaqachon zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismiga aylangan²²².

Hozirda asosan odamlar multimedia kontentini "iste'mol" qilmoqda, ayniqsa yoshlar — ular gadjetlar va eng yangi texnologiyalarning asosiy foydalanuvchisi hisoblanadi. V. I. Yurchenkov va D. Kurganovning fikriga ko'ra, ko'plab kompaniyalar zamonaviy foydalanuvchiga moslashadi, turli xil onlayn platformalar va xizmatlar yaratadi, mijozlarga yanada shaxsiy yondashuvni shakllantirish uchun ularda sun'iy intellektni joriy etadi, bu esa ta'lim sohasida ham o'z aksini topmoqda [3].

Hozirgi vaqtda sun'iy intellektni qo'llash doirasi tobora kengayib bormoqda, turli xil jarayonlarni optimallashtirishga qaratilgan yangi dasturlar va tizimlar paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga, F. Shelli ta'kidlaganidek, texnologiyalar ko'p jihatdan foydalanuvchilarga moslashadi, bu esa ularning kundalik hayotimizga joriy etilishiga yordam beradi [4].

B. Lugin, K. Pelasho va D. Traumlarning ta'kidlashicha, sun'iy intellektning keng tarqalishi nafaqat ularning funksional imkoniyatlari, balki ijtimoiy va oqilona xatti-harakatlarni taqlid qilishi, suhbatdosh rolini bajarishi mumkinligi sababli ham foydalanish qulayligi bilan bog'liq [5].

I. M. Axtyamovaning ta'kidlashicha, ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish o'qitish va uni tashkil etish yondashuvini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin⁶⁶⁶. A. A. Paskova fikricha, sun'iy intellektdan foydalanish shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini yaratish imkoniyatini beradi [7].

N. A. Shobonov, M. N. Bulayeva va S. A. Zinovyevlarning tadqiqotlariga tayanib, ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarga va ta'lim jarayoniga individual yondashuvni ta'minlashga, talabalarni kasbga yo'naltirishga ham yordam berishini aytish mumkin [8].

Ye. V. Shirinkina esa sun'iy intellektni tizimlar va dasturlar kundalik vazifalarni hal qilishga, turli jarayonlarni avtomatlashtirishga qaratilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu esa xodimlar va o'qituvchilarning yukini yengillashtiradi, ularga boshqa — ijodiyroq vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi [9].

J. Epshteyn va V. D. Klinkenberg raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini o'rganib, ularning ma'lumotlarni to'plash va umumlashtirish, tezroq baholash uchun ham qo'llanilishi mumkinligini aniqladilar.

Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning o'quv motivatsiyasiga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'sirini aniqlash maqsad qilingan. Shu sababli, tadqiqotda psixologik-pedagogik metodlar, statistik tahlil vositalari va zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan yondashuvlar qo'llanildi.

Tadqiqot quyidagi yo'nalishlarni qamrab oldi: talabalar shaxsining motivatsiyasini o'rganish, talabalarning o'quv faoliyatiga sun'iy intellektning ta'sirini tahlil qilish, shuningdek, o'qish jarayonida talabalar motivatsiyasining o'zgarishlar dinamikasini kuzatish.

TAHLIL VA NATIJALAR

XXI asrda, barcha sohalar kabi, ta'lim olish ham texnologiyalar ta'sirida o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Ulardan biri — sun'iy intellekt (SI) hisoblanadi. Undan o'quv jarayonida foydalanish ta'limni individuallashtirish, ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Biroq texnik afzalliklardan tashqari, savol tug'iladi: sun'iy intellektni joriy etish ta'lim jarayonining talabalarni rag'batlantirish va jalb qilish hamda ularning o'quv motivatsiyasi rivoji kabi muhim jihatlariga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Raqamlashtirishning jadallashuvi sharoitida talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, yuqori darajadagi jalb qilingan talabalar sez-

ilarli yutuqlarga erishadilar, o'quv jarayonidan ko'proq qoniqish hosil qiladilar va ta'lim dasturlarini kamroq tark etadilar. Shu bilan birga, sun'iy intellekt ta'lim muassasalariga faol kirib bormoqda: moslashuvchan o'qitish tizimlaridan tortib, intellektual yordamchilar va tahliliy platformalargacha.

Masala shundaki, bunday texnologiyalar talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshirishga yordam beradimi yoki, aksincha, yangi to'siqlar yaratadimi? Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellektning ta'lim jarayonining asosiy jihatlariga ta'sirini o'rganish nafaqat dolzarb, balki ta'limga texnologiyalarni joriy etishning samarali strategiyalarini ishlab chiqish uchun zarur qadamga aylanmoqda.

Ushbu ishning maqsadi — sun'iy intellektning talabalar motivatsiyasi va ularning o'quv jarayoniga jalb etilishiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilishdir. Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim:

“Motivatsiya” va “jalb etilganlik” tushunchalarining nazariy asoslarini hamda ularning o'zaro aloqadorligini o'rganish.

Ta'lim amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy yondashuvlarini tahlil qilish.

O'quv jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq ijobiy natijalar va xavf-xatarlarni aniqlash.

Ta'lim muhitida talabalarning sun'iy intellekt texnologiyalarini qabul qilish xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan empirik tadqiqot o'tkazish.

Universitetda o'qiyotganda talaba, birinchi navbatda, yangi didaktik vaziyatga moslashish bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolarga duch keladi. Bu — maktab ta'limidan tubdan farq qiladigan o'quv jarayonini tashkil etish shakllari va usullaridir. Ushbu yondashuv va u bilan bog'liq qiyinchiliklar o'ziga xos didaktik to'siqni yuzaga keltiradi, uni engib o'tish zarur bo'ladi.

Bundan kelib chiqadiki, ijobiy motivlar va asosli maqsadlarni shakllantirish bo'lajak mutaxassis shaxsini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki motivlar va maqsadlar faoliyatning asosiy belgilovchilari hisoblanadi. O'qitish jarayonida shakllangan talaba motivlarining tuzilishi bo'lajak mutaxassis shaxsining tayanchiga aylanadi. Shuning uchun ijobiy ta'lim motivlarini rivojlantirish — o'quvchi shaxsini tarbiyalashning ajralmas qismidir

Motiv (lot. moveo, movere – harakat qilish, faollashtirish, surish) — inson harakatlari va amallarining rag'batlantiruvchi kuchidir. Motiv, shuningdek, insonning faoliyatini keltirib chiqaradigan va ushbu faoliyat yo'nalishini belgilaydigan ongli ehtiyoj sifatida tushuniladi. Shunga ko'ra, motivatsiya — bu harakatni amalga oshirishga turtki bo'lgan aqliy hodisalar, shaxs faoliyatining va uning rejalashtirilgan natijaga erishishga yo'naltirilganligining asosiy belgilovchisidir.

Faoliyatning muhim regulyatorlaridan biri sifatida yetakchi shaxsiy xususiyat — motivlar, talaba faoliyatining yo'nalishini, uning xulq-atvori va axloqiy tamoyillarining barqarorligini belgilaydi. O'z o'quvchilarining motivlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan holda, o'qituvchi prognozlash, o'z faoliyatining vazifalari, vositalari va usullarini aniqlash uchun muhim asoslarni yo'qotadi

Sun'iy intellekt — bu kompyuter, robotlashtirilgan texnologiyalar va tahliliy tizimlarni inson kabi aqli fikrlashga o'rgatish usullarini o'rganadigan texnologiya, aniqrog'i, zamonaviy fanning bir yo'nalishidir. Aslida, aqli robot yordamchilari haqidagi orzular birinchi kompyuterlar ixtiro qilinishidan ancha oldin paydo bo'lgan edi.

Sun'iy intellekt etikasi sohasidagi eng katta muammo — yagona tushuncha asosining yo'qligidir. Texnik tadqiqotlarda etikaning asosiy qoidalari rasmiy yoki hech bo'lmaganda aniq tavsiflanmagani sababli, axloqiy jihatlar ko'pincha kundalik, intuitiv tushunish darajasida qolmoqda. Axloq falsafasi bilan shug'ullanuvchi olimlarning o'zlari ham sun'iy intellekt texnologiyasidagi yutuqlar haqida har doim aniq tasavvurga ega emaslar. Dasturchilar, tadqiqotchilar va faylasuflar o'rtasida bu borada tushunmovchilik mavjud.

“Sun'iy intellekt” atamasi ham texnologiyalar majmuasini, ham fanni anglatadi.

Sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyaga ko'ra, sun'iy intellekt — bu “insonning bilish funksiyalarini taqlid qilish (jumladan, oldindan belgilangan algoritmsiz o'z-o'zini o'rganish va yechimlar topish), hamda muayyan vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalariga tenglasha oladigan natijalarni olish imkonini beruvchi texnologik yechimlar majmuasidir.”

Bu texnologik yechimlar majmuasiga axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi, dasturiy ta'minot (shu jumladan mashinali o'rganish usullaridan foydalanadigan), ma'lumotlarni qayta ishlash va yechimlar topish jarayonlari hamda xizmatlar kiradi.

Boshqa tomondan, sun'iy intellekt — bu to'plangan bilimlar asosida kompyuterga savollarga javob berish va shu asosda ekspert xulosalarini chiqarish, ya'ni unga ishlab chiquvchilar tomonidan kiritilmagan

bilimlarni olish imkonini beruvchi vositalar to'plamini o'z ichiga olgan fan va texnologiyadir. "Sun'iy intellekt" sohasi fanlararo bo'lib, informatika fanlari majmuasining bir qismi hisoblanadi va uning asosida yaratilgan texnologiyalar axborot texnologiyalari tarkibiga kiradi

Ta'limdagi sun'iy intellekt — bu texnika orqali o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va bashorat (prognostika) algoritmlarini o'z ichiga olgan texnologiyalar to'plamidir. Uning qo'llanilishi keng doiradagi vazifalarni qamrab oladi: shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan tortib, o'qituvchilar faoliyatining bir qator jarayonlarini avtomatlashtirishgacha.

Masalan, DreamBox yoki Duolingo kabi moslashuvchan platformalarni ko'rib chiqaylik — ular ma'lum bir o'quvchining tayyorgarlik darajasi va bilimlarni o'zlashtirish tezligiga qarab kontentni tanlash uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanadi.

Agar insoniyat sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona va maqsadli foydalansa, uning ijobiy natijalarini ko'rish mumkin. Sun'iy intellektdan bugungi kunda yurtimizdagi maktab o'quvchilaridan tortib, oliy ta'lim muassasalari talabalarigacha va ta'lim tizimidan tashqaridagi boshqa soha vakillari ham turli maqsadlarda foydalanib kelmoqdalar.

Sun'iy intellektdan, asosan, amaliy (seminar) mashg'ulotlarga tayyorlanishda, turli shakldagi nazorat topshiriqlariga javob olishda foydalanilmoqda. Bu holat bugungi kun yoshlari uchun qanday ta'sir ko'rsatmoqda degan savolga esa hozircha uzil-kesil javob berish biroz mushkul. Chunki bu borada turlicha fikrlar mavjud: ba'zilar uning ijobiy ta'sirini yoqlasa, boshqalar salbiy oqibatlar haqida o'z munosabatlarini bildirishmoqda.

Shu o'rinda, xorijda o'tkazilgan bir tadqiqot natijasini keltirib o'tmoqchiman.

Talabalarining akademik o'zlashtirishiga sun'iy intellektning ta'sirini o'rganish so'rovnoma yordamida amalga oshirildi: <https://forms.yandex.ru/u/66978a4290fa7b293f6db77c/>.

Tadqiqotning maqsadli auditoriyasi — Buyuk Pyotr nomidagi Sankt-Peterburg politexnika universitetining turli kurs va ta'lim yo'nalishlaridagi talabalar bo'ldi. So'rovnomada 200 nafar talaba ishtirok etdi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kurs oshishi bilan sun'iy intellektdan foydalanadigan talabalar foizi ham, ularning o'rtacha balli ham ortadi. Shunga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning akademik o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha taqqoslash (1-rasmga qarang):

- Gumanitar fanlar: 80% sun'iy intellektdan foydalanadi, o'rtacha ball 4,3.
- Tabiiy fanlar: 83% sun'iy intellektdan foydalanadi, o'rtacha ball 4,4.
- Texnika fanlari: 86% sun'iy intellektdan foydalanadi, o'rtacha ball 4,5 ball.
- Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar: 84% sun'iy intellektdan foydalanadi, o'rtacha ball 4,4.

Quyidagi rasmda o'rtacha ball foizda ko'rsatilgan bo'lib, bunda 5,0 ball 100% deb qabul qilingan.

Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha sun'iy intellektdan foydalanish va akademik natijalarni qiyoslash.

Gumanitar fanlar tabiiy fanlar texnika fanlari iqtisodiy va ijtimoiy fanlar

Ta'lim yo'nalishlari va akademik muvaffaqiyat bo'yicha sun'iy intellektdan foydalanadigan talabalar sonini qiyoslash

Respondentlar % — — o'rtacha ball, 5,0% dan —

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan foydalanish texnik fanlar yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar orasida eng keng tarqalgan (respondentlarning 86 foizi), bu yerda o'rtacha ball ham yuqori (4,5). Ushbu tadqiqot doirasida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy fanlar yo'nal-

ishlarida tahsil olayotgan talabalar orasida ham yetarlicha mashhur ekanligini taxmin qilish mumkin (mos ravishda 83% va 84%), bu yerda o'rtacha ballar mos keladi (4,4).

Shunday qilib, tadqiqot natijalari sun'iy intellektdan foydalanish talabalarning akademik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Sun'iy intellektdan muntazam va maqsadli foydalanish, shuningdek uni an'anaviy o'qitish usullari bilan uyg'unlashtirish, akademik natijalarni yaxshilashga yordam beradi. Talabalarning turli guruhlarini qiyosiy tahlil qilish ham ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda.

O'qitish kursi va yo'nalishiga qarab, bu sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning muhimligini ta'kidlaydi [13].

Talabalarni o'qitishda sun'iy intellekt xavfsizligi masalasi ham bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Talabalar sun'iy intellekt qanday ishlashini va uning ta'lim tajribasiga qanday ta'sir qilishini tushunishlarini qanday ta'minlash mumkin? Bu savolga javob ham hali to'liq o'z tasdig'ini topmagan.

XXI asrda sun'iy intellekt rivojlanib, ko'plab sohalarda insonlar o'rnini bemaol egallab, ularni mehnat bozorida siqib chiqarmoqda. Bugungi kunda insonlardan kasbiy kompetensiya sifatida kreativ va tanqidiy fikrlash talabi qo'yilmoqda.

Raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt bilan bog'liq imkoniyatlar va xavflar, ayniqsa Inson rivojlanish indeksi (IRI) past bo'lgan ko'plab mamlakatlar uchun dolzarbdir. Bu mamlakatlarda aholining yosh tarkibida yoshlar ustunlik qiladi va raqamli texnologiyalarning kirib borishi hali cheklangan. Bu holat, o'z-o'zidan, boshqa mamlakatlar tajribasiga tayanib, rivojlanish yo'lini belgilash imkoniyatini beradi.

IRI yuqori bo'lgan ko'plab mamlakatlarda esa, aksincha, aholining yosh tarkibi keksa yoshdagi aholi tomonga og'gan. Mamlakatlar o'rtasidagi farqlarga qaramay, umuman olganda, dunyo tez sur'atlar bilan qarimoqda: 2030-yilga kelib 60 va undan katta yoshdagi odamlar soni 1,4 milliard kishiga yetishi kutilmoqda [14].

Shu bilan birga, yoshlar katta avlod vakillariga nisbatan sun'iy intellekt o'z hayotlarini nazorat qilish imkoniyatini yo'qotishiga olib kelishini kamroq darajada kutishmoqda (2-rasmga qarang).

2-rasm. Yosh avlod vakillari katta yoshli avlodga nisbatan sun'iy intellekt (SI) tufayli o'z hayotlari ustidan nazoratni yo'qotishlarini kamroq kutishmoqda.

English (%)	O'zbekcha (%)
Change (%)	O'zgarish (%)
High HDI	Yuqori inson rivojlanish indeksi (IRI)
Low and medium HDI	Past va o'rta inson rivojlanish indeksi (IRI)
Very high HDI	Juda yuqori inson rivojlanish indeksi (IRI)
60 and older	60 va undan katta yosh
Age group	Yosh guruhlari

Izoh: 21 mamlakatdan olingan umumlashtirilgan ma'lumotlar asosida. Har bir yosh guruhi uchun sun'iy intellektning kundalik hayotga kirib borishi bilan insonning o'z hayotini boshqarish qobiliyatining o'zgarishi ko'rsatilgan. Bu o'zgarish hozirda o'z hayotini sezilarli darajada nazorat qilayotganini ta'kidlagan respondentlar ulushi bilan besh yildan so'ng shunday nazoratni saqlab qolishni kutayotganlar ulushi o'rtasidagi farq sifatida o'lchangan.

Manba: Sun'iy intellekt va inson taraqqiyoti so'rovnomasi ma'lumotlari asosida Inson taraqqiyoti

to'g'risidagi ma'ruza tayyorlash bo'limi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kun yoshlari sun'iy intellektni o'zlari uchun xavfli deb hisoblashlari juda kam ko'rsatkichni namoyon etmoqda.

Yuqoridagi nazariy gipoteza va o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, sun'iy intellekt hayotimizning barcha jabhalariga, jumladan, ta'lim sohasiga ham kirib kelgan hamda o'zining turli darajadagi ta'sirini ko'rsatmoqda.

Shu sababli sun'iy intellektdan unumli foydalanishimiz, shu bilan birga tabiiy, erkin va ijodiy, tanqidiy fikrlash salohiyatimizni ham saqlab qolishimiz va rivojlantirishimiz zarur bo'ladi.

Sun'iy intellekt talabalarni o'quv jarayonida murakkab savollar va qo'shimcha javob variantlarini taqdim etishi orqali ularning vaqtini tejab, o'quv motivini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Biroq, har qanday vaziyatda ham o'quv motivi ichki turtki sifatida — ichki motiv ko'rinishida namoyon bo'lsa, bu holat yanada samaraliroq bo'ladi, deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Баринаова Д. О., Шакарикова А. А. Роль искусственного интеллекта в повышении академической успеваемости студентов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2024. – № 10. – С. 170–185. – URL: <https://e-koncept.ru/2024/241162.htm> – DOI: 10.24412/2304-120X-2024-11162.
2. Luo B., Lau R. Y., Li C., Si Y.-W. A critical review of state-of-the-art chatbot designs and applications // Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. – 2022. – Vol. 12. – № 1. – P. 1–26. – URL: <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/widm.1434>
3. AI в обучении: на что способны технологии уже сейчас? Аналитический обзор // EduTech. – М.: Сберуниверситет, 2022. – № 4[49]. – 60 с.
4. Шелли Ф. Заменит ли нас искусственный интеллект? / пер. с англ. Н. Рыбалко, А. Сулопарова. – М.: The big idea, 2022. – URL: <http://sber.me/?p=F1NkG>
5. Lugin B., Pelachaud C., Traum D. The Handbook on Socially Interactive Agents: 20 years of Research on Embodied Conversational Agents, Intelligent Virtual Agents, and Social Robotics Volume 2. Interactivity, Platforms, Application. – N. Y.: ACM Books, 2022. DOI: 10.1145/3563659. – URL: https://www.researchgate.net/publication/368848992_
6. Ахтямова И. М. Искусственный интеллект в образовании 21 века – пространство для новых возможностей преподавания // Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 330–338.
7. Паскова А. А. Технологии искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2019. – № 3. – С. 113–122.
8. Шобонов Н. А., Булаева М. Н., Зиновьева С. А. Искусственный интеллект в образовании // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 79(4). – С. 288–290.
9. Ширинкина Е. В. Механизм применения искусственного интеллекта в обучении // Надежность и качество сложных систем. – 2022. – № 4. – С. 24–30. DOI: 10.21685/2307-4205-2022-4-3.
10. R.M.Baxtiyorov Talabalarda o'quv motivatsiyasini shakllantirishning ijtimoiy– psixologik talablari // Inter education & global study. 2024. №3 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-o-quv-motivatsiyasini-shakllantirishning-ijtimoiy-psixologik-talablari>.
11. Бахтиёров Рафаиль Марсович. (2023). Талабаларда ўқув мотивациясини шакллантиришнинг ижтимоий–психологик омиллари. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8045663>
12. Marsovich, B. R. (2020). Psychological influence of artificial intelligence on personality socialization. *Academia: an international multidisciplinary research journal*, 10(12), 1727-1730. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c_5op4AAAAAJ&citation_for_view=c_5op4AAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
13. Баринаова Д. О., Шакарикова А. А. Роль искусственного интеллекта в повышении академической успеваемости студентов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2024. – № 10. – С. 170–185. – URL: <https://e-koncept.ru/2024/241162.htm> – DOI: 10.24412/2304-120X-2024-11162
14. Доклад о человеческом развитии 2025 Вопрос выбора Люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2025overviewpreliminaryru.pdf>

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.